

FRAGMENTOS DEL PASADO
DO PASSADO
REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

ISSN 2422-622X (impreso) / ISSN 2525-1775 (on line)

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 10 | (2024)

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

Fundación de Historia Natural Félix de Azara
Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas
Universidad Maimónides
Hidalgo 775 P. 7º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54) 11-4905-1100 int. 1228 / www.fundacionazara.org.ar

FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO, Revista de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.

 [revistafragmentosdelpasado](https://www.instagram.com/revistafragmentosdelpasado)

(2024) Número 10 - ISSN 2422-622X (impreso) / ISSN 2525-1775 (on line)

Impreso en Argentina

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Fragmentos del pasado - do passado. Revista semestral de arqueología.

Propietario: Fundación de Historia Natural Félix de Azara

Director: Adrián Giacchino

Hidalgo 775 piso 7 (C1405BCK) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina

(54) 11-4905-1100 int. 1230 / www.fundacionazara.org.ar

revistafragmentos@fundacionazara.org.ar

Registro de propiedad intelectual en trámite.

FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO es una publicación semestral dedicada a las Ciencias sociales. Su objetivo primordial es la comunicación e intercambio científico de la Antropología, Arqueología, Patrimonio, Museos, Historia de la Arqueología y Colecciones Arqueológicas.

FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO é uma publicação semestral dedicada às Ciências Sociais. O seu principal objetivo é a comunicação e intercâmbio científico da Antropologia, Arqueologia, Patrimônio, Museus, História da Arqueologia e Coleções Arqueológicas.

FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO is a semiannual journal devoted to Social Science. Its main objective is scientific communication and exchange of the Anthropology, Archaeology, Heritage, Museums, History of Archaeology and Archaeological Collections.

Editora Responsable / Editora Responsável / Responsible Editor

Vanesa Natalia Bagaloni

Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas,
Universidad Maimónides y Fundación Azara. Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Editora Asociada / Editora Associada / Associate Editor

Victoria Pedrotta

Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas,
Universidad Maimónides y Fundación Azara. Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Comité Editorial / Comité Editorial / Editorial Committee

Sheila Grisel Ali

Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano. Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, Argentina.

Ana Rosa Butto

Centro Austral de Investigaciones Científicas. Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,
Argentina.

Violeta Cantarelli

Instituto Superior de Formación Docente N°8 "Juana
Manso". Ministerio de Educación, provincia del
Neuquén, Argentina.

Rodrigo Costa Angrizani

Centro de Investigación Científica y de Transferencia
Tecnológica a la Producción, Centro Científico
Tecnológico CONICET, Santa Fe. Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Sofía Gandini

Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y
Antropológicas, Universidad Maimónides y Fundación
Azara, Argentina.

Florencia Gordón

División Antropología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

María José Saletta

Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de La Matanza, Argentina.

Cecilia Simón

Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur, Argentina.

Marianela Taboada

Instituto de las Culturas, Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Hernán Tomassini

Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Editores Invitados / Editores Convidados / Guest Editors

Virginia Pineau

Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Matilde Lanza

Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Comité Académico Asesor / Comité Consultivo Académico / Academic Advisory Committee

Claudia Augustat

Weltmuseum Wien, Austria.

María Alba Bovisio

Instituto de Teoría e Historia del Arte "Julio E. Payró" y Dpto. de Artes, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín, Argentina.

Marcelo Campagno

Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Horacio Chiavazza

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Área Fundacional, Municipalidad de Mendoza, Argentina.

Per Cornell

Department of Historical Studies, University of Gothenburg, Suecia.

Felipe Criado-Boado

Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPT), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), España.

Rafael Curtoni

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Carlos Díez Fernández-Lomana

Universidad de Burgos, España.

Manuela Fischer

Ethnologisches Museum, Staatliche Museen zu Berlin-Preußischer Kulturbesitz, Alemania.

Cristóbal Gnecco

Departamento de Antropología, Universidad de Cauca, Colombia.

Andrés Izeta

Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR) Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Laura Quiroga

Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani". Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

María Cristina Scattolin

Instituto de las Culturas, Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Marcela Sepúlveda Retamal

Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de Antropología – Santiago & UMR 8096 ArchAm (CNRS-Paris 1), Francia.

Guillermo Wilde

Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Andrés Zarankin

Departamento de Antropología e Arqueología, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.

Producción Editorial / Produção Editorial / Editorial Production

Diseño y diagramación: Mariano Masariche

Corrección de estilo: María Milena Sesar

Corrección de idioma y traducciones: Sofía Gandini (Inglés) y Rodrigo Costa Angrizani (Portugués)

Evaluadores/As / Avaliadores / Evaluators

Gabriela Ammirati

Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Emiliano Araujo

Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación, Argentina.

Marcia Bianchi Villelli

Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio. Centro Científico Tecnológico CONICET Patagonia Norte. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Silvana Buscaglia

Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Gabriel Cocco

Área Cultural Investigación y Gestión de Colecciones, Museo Etnográfico y Colonial “Juan de Garay” y Parque Arqueológico “Santa Fe la Vieja”. Ministerio de Cultura, provincia de Santa Fe, Argentina.

Federico Coloca

Instituto de Arqueología, Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Jimena Doval

Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Buenos Aires. Grupo de Estudios de Arqueología Histórica de Frontera (GEAHF), Argentina.

Ezequiel Fonseca

Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca, Argentina.

Sandra Guillermo

Dirección Nacional de Museos, Arqueología y Consultoría, Gestión, Investigación y Patrimonio, Argentina.

Andrés Izeta

Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR), Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Guillermo Nicolás Lamenza

Departamento Científico de Antropología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Carlos G. Landa

Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Sonia Lanzelotti

Instituto de las Culturas (IDECU). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Mariel Alejandra López

Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Católica Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

María Marschoff

Instituto de Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Carolina Valeria Piccoli

Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Instituto de Investigaciones, Argentina.

Cristina Prieto-Olavarría

Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Centro Científico Tecnológico CONICET Mendoza. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Agustina Scaro

Instituto de Ecorregiones Andinas, Universidad Nacional de Jujuy. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina.

Andrés Zarankin

Departamento de Antropología e Arqueología. Universidade Federal de Minas Gerais Belo Horizonte. Minas Gerais. Brasil.

Imagen de tapa

Título: Registro destinado al repositorio digital Culturalis de la División Arqueología del Museo de La Plata, Figura 5, Informe de colección.

Autora: Guillermina Couso.

Directrices para la autoría / Diretrizes para autoria / Authors guidelines

<https://plarci.org/index.php/fragmentos/about/submissions>

ÍNDICE / INDICE / TABLE OF CONTENTS

9 Editorial / Editorial / Editorial

Artículos / Artigos / Articles

- 13 La detección arqueológica en selvas subtropicales: prospecciones experimentales intensivas en el Parque Nacional Iguazú (provincia de Misiones, Argentina) / A detecção arqueológica em selvas subtropicais: prospeções experimentais intensivas no Parque Nacional Iguazú (provincia de Misiones, Argentina) / Archaeological detection in subtropical rainforests: intensive experimental surveys in Iguazú National Park (province of Misiones, Argentina)
Luciano Pérez Pesce, Florencia Núñez y Eduardo Apolinaire
- 29 Pizarras y pizarrines: un conjunto arqueológico de las primeras escuelas de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina / Ardósias escolares e lápis de ardósia: um conjunto arqueológico das primeiras escolas da cidade de Quilmes, província de Buenos Aires, Argentina / Slate blackboards and slates pencils: an archaeological assemblage of the first schools of Quilmes city, province of Buenos Aires, Argentina
Verónica Silvina Martí, Florencia Vázquez y Jaqueline Tiribe

Informes de sitios y colecciones / Relatórios de sítios e coleções / Reports of sites and collections

- 57 Entre la práctica formativa y la preservación del patrimonio: el caso de la colección arqueológica ecuatoriana Linda Leone Tomatis del Museo de La Plata (Argentina) / Entre a prática formativa e a preservação do patrimônio: o caso da coleção arqueológica ecuatoriana Linda Leone Tomatis do Museu de La Plata (Argentina) / Preventive Conservation and Digital Cataloguing of the Ecuadorian Archaeological Collection Linda Leone Tomatis at the Museo de La Plata (Argentina)
Guillermina Couso, Julieta A. Pellizzari, Auca Ruiz, Solange A. Do Santos, Ariana S. Alvarez, Daniela Ranale, Luciano Marccetti, Yago Roth, M. Nazareth Castresana y M. Emilia Sosa Cacace

Diálogos, reseñas y debates / Diálogos, comentários y debates / Dialogues, reviews and debates

- 69 Reseña de Notas históricas del Valle de Cianca, ámbito y ocupación, 2.600 años de Gustavo Marcelo Flores Montalbetti, Editorial El Diego, Salta, 2021, 2ª ed., 169 pp. / Revisão de Notas históricas do Vale de Cianca, escopo e ocupação, 2.600 anos de Gustavo Marcelo Flores Montalbetti, Editorial El Diego, Salta, 2021, 2ª ed., 169 pp. / Review of Historical Notes of the Cianca Valley, Scope and Occupation, 2,600 years, of Gustavo Marcelo Flores Montalbetti, Editorial El Diego, Salta, 2021, 2.nd ed., 169 pp.
Alicia Ana Fernández Distel

Traducciones / Traduções / Translations

- 73 Sobre algunas armas y utensilios de los fueguinos y de los antiguos patagones por Doménico Lovisato. Actas de la Real Academia del Linceo, año CCLXXX (1882-1883). Roma, 1983 / De algumas armas e utensilios dos foíguenos e dos antigos patagônios por Doménico Lovisato. Anais da Real Academia do Linceo, ano CCLXXX (1882-1883). Roma, 1983 / Some weapons and tools of the Fuegians and ancient Patagonians by Doménico Lovisato. Proceedings of the Royal Academy of the Linceo, year CCLXXX (1882-1883). Rome, 1983 / Di alcune arme e utensile dei fueghini e degli antichi patagoni de Doménico Lovisato. Atii della Reale Accademia dei Linceo, año CCLXXX (1882-1883). Roma, 1983
Anónimo

Dossier Arqueología Histórica

- 83 Presentación editorial del dossier por **Virginia Pineau y Matilde Lanza**

Artículos / Artigos / Articles

- 85 La masonería del siglo XIX y su impacto sobre el ordenamiento territorial de la ciudad de Mercedes, Buenos Aires / A maçonaria do século XIX e o seu impacto na organização territorial da cidade de Mercedes, Buenos Aires / Freemasonry on the 19th century and its influence on the land use planning of the city of Mercedes, Buenos Aires
Gabriel E. Acuña Suarez y Sonia L. Lanzelotti
- 107 “Salga pato o gallareta”: primeras aproximaciones en la búsqueda de la batalla y matanza de Villamayor (1856, partido de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires) / “Sai pato ou gallareta”: primeiras aproximacoes na busca da batalla e massacre de Villamayor (1856, partido de Marcos Paz, província de Buenos Aires) / “Come out duck or gallareta”: first approaches in the search of the battle and massacre of Villamayor (1856, district of Marcos Paz, province of Buenos Aires)
María de la Paz Blanche, Cecilia Arias Morales, Juan Bautista Leoni, Lucas Horario Martínez, Faustino Godoy, Javier Lavagnino y Gabriel Taruselli
- 127 Integración de metodologías de campo, estadísticas e informáticas para la definición de sitios arqueológicos en un pueblo de frontera del siglo XIX / Integração de metodologias de campo, estatísticas e informáticas para definição de sítios arqueológicos numa vila fronteiriça do século XIX / Integration of field, statistical and computer methodologies for the definition of archaeological sites in a 19th century frontier town
Adolfo Carlos Eliges
- 143 Volver a la escena del crimen. Un tema y tres problemas de investigación / Volta à cena do crime. Um tema e três problemas de pesquisa / Return to the scene of the crime. A topic and three research problems
Mariano Ramos, Fabián Bognanni, Verónica Helfer, Mariano Darigo, Alejandra Raies, Carolina Leiva, Carolina Dottori, Matías Warr, Keila Sulich y Gastón Scalfaro

EDITORIAL

Con este segundo número del año 2024, *Número 10*, se continúa garantizando la calidad académica y la periodicidad de la revista *Fragmentos*, en el difícil contexto actual para la educación universitaria y la ciencia argentina.

Esta edición cuenta con contribuciones en todas sus secciones, lo cual ha implicado un gran esfuerzo. Se presentan dos artículos, uno de L. Pérez Pesce, F. Núñez y E. Apolonaire sobre las prospecciones arqueológicas desarrolladas en el Parque Nacional Iguazú (provincia de Misiones) y otro, de V. Martí, F. Vázquez y J. Tiribe, que refiere al estudio de pizarras y pizarrines hallados en contextos de escuelas primarias de fines del siglo XIX de la localidad bonaerense de Quilmes. Además, se publica un informe de G. Couso y colaboradores sobre la colección arqueológica ecuatoriana Linda Leone Tomatis que se encuentra en el Museo de La Plata. También en este número se reseña el libro “Notas históricas del Valle de Cianca, ámbito y ocupación, 2.600 años” de G. M. Flores Montalbetti, elaborada por A. A. Fernández Distel y se comparte una traducción anónima del texto original de D. Lovisato “Sobre algunas armas y utensilios de los fueguinos y de los antiguos patagones” (1882-1883). Con respecto a la sección Traducciones, es relevante mencionar que la mayoría de los textos en inglés que resultan de interés se encuentran publicados por grandes editoriales norteamericanas y europeas que exigen el cobro de un canon muy elevado para autorizar su publicación. Situación que, tanto para la revista *Fragmentos* como para las/los traductoras/es, en su mayoría colegas arqueólogos/as, es imposible de costear.

Además, este número contiene el *dossier* “Arqueología Histórica”, editado por las Dras. Virginia Pineau (Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires) y Matilde Lanza (Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján y Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires) bajo la coordinación de la Dra. V. Bagaloni (Editora Responsable de la revista *Fragmentos*). Este dossier surgió posteriormente al desarrollo del simposio “Arqueología histórica: teorías, métodos, problemas y materialidades (S. XVI al XX)” en el marco del X Congreso de Arqueología de la Región Pampeana Argentina (Olavarría, abril de 2024). Se presentan cuatro artículos que abordan problemáticas sobre los campos de batalla bonaerenses Vuelta de Obligado y Villamayor, un poblado fronterizo nordpatagónico, como es el caso de “Pueblo Avellaneda”, y acerca de la masonería del siglo XIX y su impacto territorial en la ciudad bonaerense de Mercedes.

Por último, agradecemos el esfuerzo de los autores y las autoras así como de los evaluadores y las evaluadoras por seguir trabajando con la misma calidad y compromiso aún en contextos de producción muy desfavorables, donde la política de desfinanciamiento y desguace del sistema científico-tecnológico y de la educación pública universitaria cada día continúa profundizándose por el gobierno nacional. Continuamos repudiando el desprestigio y el ataque hacia las ciencias sociales y humanas, así como el hostigamiento que sufren investigadores e investigadoras de esas disciplinas. Consideramos que las contribuciones incluidas en este número demuestran el importante aporte que se realiza desde la arqueología y la antropología al conocimiento de la sociedad.

Equipo Editorial

EDITORIAL

Com este segundo número do ano de 2024, o Número 10, continuamos garantindo a qualidade acadêmica e a periodicidade da revista *Fragmentos*, no difícil contexto atual para a educação universitária e a ciência argentina.

Esta edição conta com contribuições em todas as suas seções, o que implicou um grande esforço. Apresentamos dois artigos: um de L. Pérez Pesce, F. Núñez y E. Apolonaire sobre as prospecções arqueológicas desenvolvidas no Parque Nacional Iguazú (província de Misiones) e outro de V. Martí, F. Vázquez y J. Tiribe, que consiste no estudo de quadros-negros e lousas encontrados em contextos de escolas primárias do final do século XIX na localidade bonaerense de Quilmes. Além disso, publicamos um informe de G. Couso e colaboradores sobre a coleção arqueológica equatoriana “Linda Leone Tomatis” que se encontra no Museo de La Plata. Também neste número, trazemos a resenha elaborada por A. A. Fernández Distel sobre o livro “Notas históricas del Valle de Cianca, ámbito y ocupación, 2.600 años” de G. M. Flores Montalbetti, e compartilhamos uma tradução anônima do texto original de D. Lovisato “Sobre algunas armas e utensílios dos fueguinos e dos antigos patagones” (1882-1883). No que diz respeito à seção Traduções, é relevante mencionar que a maioria dos textos em inglês que são de interesse encontram-se publicados por grandes editoras norte-americanas e europeias que exigem o pagamento de um custo muito elevado para autorizar a sua publicação. Situação que, tanto para a revista *Fragmentos* quanto para os/as tradutores/as, na sua maioria colegas arqueólogos/as, é impossível de custear.

Ademais, este número contém o dossiê “Arqueologia Histórica”, editado pelas Dras. Virginia Pineau (Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires) e Matilde Lanza (Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján y Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires) sob a coordenação da Dra. V. Bagaloni (Editora Responsável da revista *Fragmentos*). Este dossiê surgiu posteriormente ao desenvolvimento do simpósio “Arqueología histórica: teorías, métodos, problemas y materialidades (S. XVI al XX)” no marco do X Congreso de Arqueología de la Región Pampeana Argentina (Olavarría, abril de 2024). Apresentam-se quatro artigos que abordam problemáticas sobre os campos de batalha bonaerenses Vuelta de Obligado e Villamayor, um povoado fronteiriço nordpatagónico, como é o caso de “Pueblo Avellaneda”, e acerca da maçonaria do século XIX e seu impacto territorial na cidade bonaerense de Mercedes.

Por último, agradecemos o esforço dos autores e das autoras, assim como dos avaliadores e das avaliadoras, por seguir trabalhando com a mesma qualidade e compromisso, mesmo em contextos de produção muito desfavoráveis, onde a política de cortes orçamentários e desmantelamento do sistema científico-tecnológico e da educação pública universitária é aprofundada a cada dia pelo governo nacional. Continuamos a repudiar o desprestígio e o ataque dirigido às ciências sociais e humanas, assim como o assédio que sofrem pesquisadores e pesquisadoras dessas disciplinas. Consideramos que os trabalhos incluídos neste número demonstram a importante contribuição que se realiza a partir da arqueologia e da antropologia para o conhecimento da sociedade.

Equipe Editorial

EDITORIAL

This second issue of 2024, *Number 10*, continues to guarantee the quality and regularity of *Fragmentos* journal in this difficult context for university education and science in Argentina.

This edition features contributions in all its sections, which has been a major challenge. Two articles are presented, one by L. Pérez Pesce, F. Núñez, and E. Apolonaire on the archaeological surveys carried out in the Iguazú National Park (province of Misiones) and another by V. Martí, F. Vázquez, and J. Tiribe on the study of slates and slate pencils found in the context of late 19th-century primary schools in the Quilmes area. Also published is a report by G. Couso and colleagues on the Linda Leone Tomatis Ecuadorian archaeological collection housed in the Museum of La Plata. This issue also reviews the book “Notas históricas del Valle de Cianca, ámbito y ocupación, 2.600 años” (Historical Notes of the Cianca Valley, Scope and Occupation, 2,600 years) by G. M. Flores Montalbetti, written by A. A. Fernández Distel, and an anonymous translation of the original text by D. Lovisato, “Sobre algunas armas y utensilios de los fueguinos y de los antiguos patagones” (Some weapons and tools of the Fuegians and ancient Patagonians) (1882-1883), is shared in this issue. In regard to the Translations section, it is important to mention that most of the English-language texts of interest are published by large North American and European publishing houses that require a high royalty fee to authorize their publication. This scenario is unaffordable for both *Fragmentos* journal and the translators, most of whom are fellow archaeologists.

Additionally, this issue include the dossier “Historical Archaeology,” edited by Drs. Virginia Pineau (Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires) and Matilde Lanza (Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján and Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires) under the coordination of Dr. V. Bagaloni (Responsible Editor of *Fragmentos* journal).

This dossier results from the symposium “Historical Archaeology: “Arqueología histórica: teorías, métodos, problemas y materialidades (s. XVI al XX)” (Theories, Methods, Problems, and Materialities) (16th to 20th Centuries)” held during the 10th Congress of Archaeology of the Argentine Pampas Region (Olavarría, April 2024). Four articles are presented that address issues related to the Buenos Aires battlefields of Vuelta de Obligado and Villamayor, a northern Patagonian border town such as Pueblo Avellaneda, and 19th-century Freemasonry and its territorial impact on the Buenos Aires city of Mercedes.

To conclude, we would like to thank the authors and reviewers for their efforts in continuing to work with the same quality and commitment in very unfavorable production contexts, where the national government’s policy of defunding and dismantling the scientific-technological system and public university education continues to intensify every day. We also continue to condemn the undermining and attack on the social sciences and humanities, as well as the harassment suffered by researchers in these disciplines. We believe that the contributions in this issue demonstrates the significant input that archaeology and anthropology provide to our understanding of society.

Editorial Team